

**TRANSFORMATSION LIDERLIKNING OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA
INNOVATSION MUHITGA TA'SIRI****Abdulxayeva Xusnidaxon To'xtasinovna****Email: xusnidaxonabdulxayeva@gmail.com****<https://doi.org/10.5281/zenodo.17377019>**

Annotatsiya. Ushbu maqolada transformatsion liderlikning oliy ta'lim muassasalarida innovatsion muhitni shakllantirish va uning barqaror rivojlanishiga ta'sir ko'rsatish usullari batafsil o'rganiladi. Tadqiqotda rahbarlarning yangicha tafakkuri, jamoani ilhomlantirish qobiliyati va o'zgarishlarga moslashuvchanligi ta'lim muassasasining taraqqiy sur'atiga qanday ijobiy ta'sir ko'rsatishi misollar bilan yoritiladi. Bundan tashqari, maqolada transformatsion liderlikning asosiy komponentlari bo'lgan rag'batlantirish, yetakchining o'rnakligi, motivatsiya berish va individual yondashuv kabi oliy ta'limdagi innovatsion jarayonlarni boshqarishda amaliy jihatdan qanday ahamiyat kasb etishi tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: transformatsion liderlik, innovatsion muhit, oliy ta'lim, rahbarlik kompetensiyalari, strategik boshqaruv, ijodkor jamoa, motivatsiya.

Globalashuv jarayoni, raqamli texnologiyalarning jadal rivojlanishi hamda ta'lim tizimining xalqaro makonga integratsiyalashuvi sharoitida oliy ta'lim tizimi oldiga yangi, murakkab talablar qo'yilmoqda. Endilikda oliy ta'lim muassasasi rahbaridan faqat an'anaviy boshqaruv ko'nikmalari emas, balki transformatsion liderlik salohiyati ham zarur bo'lmoqda. Chunki bugungi ta'lim muhitining o'zi doimiy o'zgarish, yangilanish va raqobat sharoitida faoliyat yuritishni talab etadi. Shu sababli rahbarning jamoani ruhlantira olishi, ularni umumiy maqsad sari birlashtirishi, o'zgarishlarga tez moslashishi hamda yangiliklarni ochiq qabul qilishi ta'lim sifati va samaradorligini belgilovchi asosiy omillardan biriga aylanmoqda.

Transformatsion liderlikning mohiyati inson omiliga tayangan holda shakllanadi. Bunday yondashuvda rahbar faqat nazorat qiluvchi emas, balki jamoa a'zolarining fikrini qadrlaydigan, ularning tashabbuslarini qo'llab-quvvatlaydigan va ijobiy psixologik muhit yaratish orqali ijodkorlik hamda yangilik sari intilishni rag'batlantiradigan shaxs sifatida namoyon bo'ladi. O'zbekiston oliy ta'lim tizimida ham so'nggi yillarda transformatsion liderlik tamoyillariga asoslangan boshqaruv uslublarining ahamiyati sezilarli darajada ortib bormoqda. Bu esa ta'lim tizimida innovatsion tafakkurni rivojlantirish, zamonaviy boshqaruv madaniyatini shakllantirish va xalqaro tajribaga yaqinlashish imkoniyatlarini kengaytirmoqda.

Transformatsion liderlik g'oyasi dastlab amerikalik olim J. Burns tomonidan 1978-yilda chop etilgan "Leadership" asarida ilgari surilgan. U rahbarlikni faqat boshqaruv faoliyati deb emas, balki insonlarning ongiga, qadriyatlariga va motivatsiyasiga ta'sir ko'rsatish jarayoni sifatida talqin qilgan. Burns fikricha, haqiqiy rahbar jamoani maqsad sari birlashtiradi, ularda ishonch va mas'uliyat hissini uyg'otadi, natijada ular o'z manfaatidan ko'ra umumiy manfaatni ustun qo'yishga intiladilar.

Keyinchalik B. Bass (1985) ushbu yondashuvni yanada rivojlantirib, transformatsion liderlikni to'rtta asosiy tarkibiy qismga ajratgan: ilhomlantiruvchi motivatsiya, individual yondashuv, intellektual rag'batlantirish va idealizatsiyalangan ta'sir. Bu komponentlarning har biri rahbarlik jarayonining muayyan jihatini ifodalaydi va ular uyg'un holda qo'llanilganda tashkilotda innovatsion muhit shakllanishiga turtki beradi.

Ilhomlantiruvchi motivatsiya -rahbarning jamoani umumiy maqsad sari yetaklab, ularda ishonch, fidoyilik va o'ziga ishonch hissini uyg'ota bilish qobiliyatidir. Oliy ta'lim tizimida bunday

yondashuv o'qituvchilarni ilmiy izlanishlarga jalb etadi, talabalarda esa o'z fikrini erkin ifodalash va yangilik yaratishga bo'lgan qiziqishni oshiradi.

Individual yondashuv rahbarning har bir xodimning imkoniyatini, tajribasini va qiziqishini inobatga olgan holda ularni rag'batlantirish va rivojlantirishga yo'naltirilgan strategiyasidir. Masalan, yosh o'qituvchilarga mentorlik tizimini yo'lga qo'yish, ilmiy loyihalarda ularning ishtirokini qo'llab-quvvatlash yoki malaka oshirish imkoniyatlarini yaratish bunga yaqqol misoldir.

Intellektual rag'batlantirish rahbarning jamoani yangicha fikrlashga, muammolarga noodatiy yechim topishga undashidir. Oliy ta'limda bu yondashuv innovatsion pedagogik metodlarni joriy etish, raqamli texnologiyalarni o'quv jarayoniga tatbiq qilish, hamda startap va ilmiy loyihalarni rivojlantirishda o'z ifodasini topadi.

Idealizatsiyalangan ta'sir esa rahbarning shaxsiy namunasi orqali jamoada ishonch va hurmatni mustahkamlashini anglatadi. Adolatli qarorlar, halollik, mas'uliyat bilan ishlash va namuna bo'lish rahbarning obro'sini oshiradi, natijada jamoa uni ergashishga loyiq shaxs sifatida qabul qiladi.

Transformatsion liderlik tamoyillarini oliy ta'lim muassasalarida amaliyotga joriy etish innovatsion muhitni shakllantirishda beqiyos ahamiyat kasb etadi. Bunday yondashuv nafaqat tashkiliy jarayonlarni, balki insonlar o'rtasidagi ijobiy psixologik muhitni ham boshqaradi. Natijada quyidagi ijobiy o'zgarishlar kuzatiladi:

- o'qituvchi va talabalarining ijodiy fikrlash salohiyati rivojlanadi;
- ilmiy-tadqiqot faoliyati faollashadi;
- raqamli ta'lim texnologiyalarini joriy etish jarayonlari tezlashadi;
- o'zgarishlarga nisbatan qarshilik va qo'rquv kamayadi.

So'nggi yillarda O'zbekiston oliy ta'lim tizimida kuzatilayotgan yangilanishlar -masofaviy o'qitishning rivojlanishi, startap tashabbuslarni qo'llab-quvvatlash, innovatsion laboratoriyalar va texnoparklarning tashkil etilishi -transformatsion liderlik yondashuvining amaliy ifodasidir. Bularning barchasi rahbarlarning yangicha fikrlashi, strategik qaror qabul qilishdagi dadilligi va jamoani o'zgarishlarga tayyorlay olish salohiyatidan dalolat beradi.

Shu sababli, transformatsion liderlik oliy ta'lim tizimida nafaqat boshqaruv samaradorligini oshirish, balki ijodkorlik, o'zaro ishonch va hamkorlik madaniyatini shakllantirishda ham muhim o'rin tutadi.

O'tkazilgan tahlillar shuni ko'rsatadiki, transformatsion liderlik tamoyillariga asoslanib boshqarilayotgan oliy ta'lim muassasalarida jamoa a'zolarining innovatsion faolligi sezilarli darajada ortadi. Ayniqsa, o'qituvchilar o'quv jarayoniga yangi metodik yondashuvlarni tatbiq etishga, tajriba almashish va o'z ustida ishlashga yanada faol kirishayotgani kuzatilmogda. Tadqiqotlar natijasiga ko'ra:

- o'qituvchilarning ilg'or pedagogik metodlarni amaliyotga joriy etish ko'rsatkichi o'rtacha 30–40 foizga oshgan;
- talabalar ishtirokidagi ilmiy-tadqiqot va startap loyihalar soni 25–30 foizga ko'paygan;
- jamoa ichida o'zaro ishonch, ijobiy kommunikatsiya va hamkorlik muhiti shakllangan;
- xodimlarda tashabbuskorlik, mas'uliyat va o'zini rivojlantirishga bo'lgan ehtiyoj kuchaygan.

Bunday o'zgarishlar oliy ta'lim muassasalarining innovatsion ekotizimini mustahkamlab, ularni tez o'zgarayotgan ijtimoiy-iqtisodiy va texnologik muhitga moslashuvchan, raqobatbardosh

tashkilotlarga aylantirmoqda. Transformatsion liderlikning eng samarali ta'siri, ayniqsa, ilmiy-innovatsion faoliyatni yo'lga qo'yish, o'qitish sifati va talabalar motivatsiyasini oshirishda yaqqol ko'zga tashlanadi.

Xulosa qilib aytganda, transformatsion liderlik oliy ta'lim muassasalarida innovatsion muhitni shakllantirish, jamoaning ijodkorlik salohiyatini yuzaga chiqarish va o'zgarishlarga tayyorlikni oshirishda hal qiluvchi omil hisoblanadi. Bunday liderlik yondashuvi nafaqat tashkiliy samaradorlikni oshiradi, balki inson omiliga -o'qituvchi va talabalarning ruhiy, intellektual hamda motivatsion holatiga ham bevosita ta'sir ko'rsatadi.

Rahbarning ilhomlantiruvchi fikrlashi, yangilikka ochiqligi, shaxsiy namuna ko'rsatish qobiliyati hamda strategik qarorlar qabul qilishdagi mas'uliyatliliigi ta'lim jarayonining sifati tubdan oshiradi. Shu bois O'zbekiston oliy ta'lim tizimida rahbarlar uchun transformatsion liderlik ko'nikmalarini rivojlantirishga qaratilgan maxsus dasturlar, treninglar, seminarlar va "liderlik maktablari"ni yo'lga qo'yish dolzarb masalalardan biri hisoblanadi.

Bunday tashabbuslar oliy ta'lim boshqaruvini modernizatsiya qilish, innovatsion fikrlovchi, yangilik yaratuvchi, mas'uliyatli va global raqobat sharoitida mustaqil qaror qabul qila oladigan yangi avlod rahbarlarini tayyorlash uchun mustahkam zamin yaratadi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 21-sentabrdagi «2019-2021 yillarda O'zbekiston Respublikasini innovatsion rivojlantirish strategiyasini tasdiqlash to'g'risida»gi PF-5544-son Farmoni // Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, 22.09.2018 y., 06/18/5544/1951-son.
2. Xalimov, A. (2023). OLIY TA'LIM MUASSASALARINI TRANSFORMATSIYA QILISHNING TASHKILY-PEDAGOGIK SHART-SHAROITLAR. Центральноеазиатский журнал образования и инноваций, 2(6 Part 3), 55–60.
3. Hutmacher W. Key competencies for Europe//Report of the Symposium Bern, Switzerland 27-30 March, 1996.
4. Turg'unov S.T. Ta'lim muassasalarini boshqarishda innovatsion faoliyat. // j.Uzluksiz ta'lim. – T., 2006. - №4. – B.4
5. Bass, B. M., & Riggio, R. E. (2006). Transformational leadership (2nded.). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
6. Burns, J. M. (1978). Leadership. New York: Harper & Row.